

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Beceri Eğitimi Uygulamalarına Bakışı

Vocational High School Students' Attitude to Skill Training Practices

Coşkun Yıldız¹ Onur Albayrak² Fatih Mumcu³ İlhan Yakın⁴ Ramazan Baykal⁵

¹ Öğretmen, Meb, Orcid no: 0009-0008-7511-5968, Samsun, Türkiye

² Öğretmen, Meb, Orcid no: 0009-0002-1697-7230, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, Meb, Orcid no: 0009-0008-7866-1788, Samsun, Türkiye

⁴ Öğretmen, Meb, Orcid no: 0009-0009-0672-082x, Samsun, Türkiye

⁵ Öğretmen, Meb, Orcid no: 0009-0005-6045-2177, Samsun, Türkiye

ÖZET

Turizmde rekabet edebilmek nitelikli insan gücü ile mümkündür. Bu da kaliteli turizm eğitim ve öğretimiyle gerçekleştirilebilir. Türkiye'de Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri, ülkedeki turizm eğitim sistemi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmada, bünyesinde turizm bölümlerini (yiyecek-içecek ve konaklama-seyahat) barındıran mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin beceri eğitimleri incelenmiştir. Bu amaçla söz konusu okullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere anket uygulanmış ve ortaya konulan araştırma hipotezleri istatistiksel olarak test edilmiştir.

Öğrencilerin staj yapması mesleki becerilerini geliştirmesi için çok önemli olmakla birlikte stajın uygulanmasında bazı sorunların yaşandığı çalışma sonucunda görülmüştür. Öğrencilerin, mesai saatleri dışında da çalışmaya zorlanması, görev tanımının dışında öğrencilere görev verilmeye çalışılması ve iş yerindeki sorumlunun ilgisizliği olumsuz durumların iş yerlerinde yaşanabildiği öğrenci sonuçlarında görülmüştür. Öğrencilerin sıklıkla ifade ettiği bir diğer sorun ise, okul yönetimlerinin işyerlerindeki staj faaliyetlerini yeterli sıklıkla denetlememesi ve yeteri sayıda koordinatör öğretmenin öğrenci iş yerlerine gelmemesidir.

Öğrencilerin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için, okul yönetimlerince staj faaliyetlerinin sık sık denetlenmesi, turizm bakanlığının da bu denetimlerde faal görev alması, stajda başarılı öğrencilerin işe alınması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beceri Eğitimi, Turizm, Staj

ABSTRACT

Competitiveness in tourism is possible with qualified manpower. This can be achieved through quality tourism education and training. In Turkey, Anatolian hotel management and tourism vocational high schools have an important place in the tourism education system. In this study, the skill trainings of the students of vocational and technical Anatolian high schools that include tourism departments (food- beverage and hospitality-travel) was examined. For this purpose, a questionnaire was applied to the students studying in these schools and the research hypotheses were statistically tested.

Although it is very important for students to do internship to improve their professional skills, it was seen as a result of the study that there were some problems in the implementation of the internship. Negative situations such as forcing students to work outside of working hours, trying to assign tasks to students outside of the job description and the lack of interest of the responsible person in the workplace were seen in the results of the students. Another problem frequently mentioned by students is that school administrations do not supervise internship activities at workplaces frequently enough and that enough coordinator teachers do not come to students' workplaces.

In order to solve the problems faced by the students, practices such as frequent supervision of internship activities by school administrations, active participation of the Ministry of Tourism in these inspections, and hiring successful students in internships should be implemented.

Keywords: Skill Training, Tourism, Internship

GİRİŞ

Turizm, insanların farklı yerleri ziyaret etmek, yeni kültürleri keşfetmek, dinlenmek veya eğlenmek amacıyla seyahat ettiği ve belli bir süre konakladığı sektördür. Bu seyahatler genellikle tatil, iş, kültürel etkinlikler veya sağlık gibi çeşitli amaçlarla gerçekleşebilir. Turizm, ekonomik, kültürel ve sosyal etkileriyle hem ziyaret edilen bölgelere hem de ziyaretçilere fayda sağlayabilir. Bir ülkenin veya

Citation: Yıldız, C., Albayrak, O., Mumcu, F., Yakın, İ. & Baykal, R. (2024), "Meslek Lisesi Öğrencilerinin Beceri Eğitimi Uygulamalarına Bakışı", International QMX Journal, 3(2), 546-556. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

bölgenin turizm potansiyeli doğal güzelliklerinden, tarihi ve kültürel zenginliklerinden, gastronomik çeşitliliğinden veya diğer çekiciliklerinden kaynaklanabilir. Bu sektör, oteller, restoranlar, ulaşım, rehberlik gibi pek çok alt sektörü de içinde barındırır ve geniş bir yelpazede hizmet sunar. Türkiye, dünya çapında önemli bir turizm destinasyonu olarak bilinir ve turizm ülke ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır. Türkiye, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, plajları, kültürel mirası, gastronomik çeşitliliği ve çeşitli turistik aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çeker.

Turizmden elde edilen gelirler ülkenin gayri safi milli hasılasına (GSMH) önemli bir katkı sağlar. Türkiye'nin turizm gelirleri yıllık olarak değişebilir, ancak genellikle milyarlarca dolarlık bir gelir elde ettiği bilinmektedir. Ülkenin turizm geliri, sektördeki altyapı, turist sayısı, harcanan miktarlar ve turizm politikaları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Özellikle Akdeniz ve Ege sahillerindeki tatil bölgeleri, tarihi ve kültürel merkezler (İstanbul, Kapadokya, Efes gibi), sağlık turizmi için destinasyonlar ve diğer birçok turistik nokta, Türkiye'nin turizm gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturur. Bu bölgeler, yıl boyunca turist çekme potansiyeline sahiptir ve ülkenin turizm pastasındaki önemli payı oluştururlar.

Türkiye'nin Turizm Geçmişi

Türkiye'nin turizm tarihi, çok uzun bir geçmişe sahiptir ve çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Ülke, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla binlerce yıldır turistleri cezbetmektedir.

Antik çağlardan itibaren, Anadolu'nun tarihi kalıntıları, termal kaynakları ve stratejik konumu, çeşitli medeniyetlerin bu topraklara ilgi göstermesine neden olmuştur. Eski Yunanlılar, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi dönemlerde bu bölge önemli bir turistik cazibe merkezi olmuştur.

Modern turizmin gelişimi ise 19. ve 20. yüzyıllarda hız kazandı. Osmanlı döneminde özellikle Avrupa'dan gelen seyyahlar, doğal güzellikleri ve tarihi yapıları keşfetmek için bu toprakları ziyaret etmiştir. Cumhuriyet döneminde ise turizm, daha sistemli bir şekilde geliştirilmiş ve tanıtılmıştır. Özellikle 1980'lerden itibaren Türkiye, turizm alanında büyük bir ivme kazanmış, altyapı çalışmaları yapılmış, tatil beldeleri ve oteller inşa edilmiş ve turizm sektörüne yatırım yapılmıştır.

Bugün Türkiye, dünya çapında turizmde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarındaki tatil bölgeleri, tarihi ve kültürel zenginlikler, doğal güzellikler ve sağlık turizmi için olanaklar, ülkeyi turistler için çekici kılmaktadır. Türkiye, tarihi ve doğal güzelliklerini turistlere sunarak, zengin turizm mirasını günümüzde de başarıyla sürdürmektedir.

Turizm Eğitimi

Turizm eğitimi, her düzeydeki öğrencilere turizm bilincini, misafirperverliğin temel prensiplerini vermek, turizm endüstrisinde çalışan personelin genel ve mesleki bilgilerini arttırmak ve turizm endüstrisine, araştırmacı, niteliklerinde uzman, uygulayıcı, teknisyen yetiştirmek için yapılan her türlü faaliyetlerdir (Olalı, 1973:10).

Turizm eğitimi, turizm sektöründe çalışacak bireylere gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak amacıyla verilen eğitimidir. Bu eğitim programları, turizm sektöründe çalışacak kişilere yönelik çeşitli düzeylerde sunulabilir: lisans, yüksek lisans, doktora, sertifika programları gibi.

Turizm eğitimi genellikle çeşitli konuları kapsar:

- ✓ **Temel Turizm Bilgisi:** Turizm endüstrisinin temel prensipleri, tarihçesi, türleri, uluslararası turizm trendleri gibi konuları içerir.
- ✓ **İşletme ve Yönetim Becerileri:** Otel işletmeciliği, seyahat acentesi yönetimi, restoran işletmeciliği gibi konularla ilgili yönetim ve işletme becerilerini kapsar.
- ✓ **Pazarlama ve İletişim:** Turizm sektöründe pazarlama stratejileri, müşteri ilişkileri yönetimi, iletişim becerileri gibi konuları içerir.
- ✓ **Kültürel ve Çevresel Faktörler:** Turizmin kültürel etkileri, sürdürülebilir turizm, çevresel etkileri ve korunması gibi konulara odaklanır.
- ✓ **Pratik Uygulama ve Stajlar:** Eğitimin bir parçası olarak staj veya uygulamalı çalışmalar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte kullanmalarını sağlar.

Turizm eğitimi, genellikle turizm okulları, üniversiteler veya meslek okulları tarafından sunulur. Programlar, öğrencilere turizm sektörünün farklı alanlarına yönelik bir anlayış kazandırmayı ve sektörde çalışacakları pozisyonlara hazırlamayı amaçlar. Bu eğitim, turizm sektöründe iş fırsatlarına erişim sağlamanın yanı sıra sektördeki değişen trendleri, müşteri beklentilerini ve yönetim uygulamalarını da öğrencilere aktarmayı hedefler.

Turizm Meslek Liseleri ve Beceri Eğitimi

Turizm meslek liseleri, öğrencilere turizm sektöründe çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve deneyimi kazandırmayı amaçlayan liselerdir. Bu liseler, genellikle turizm ve otelcilik alanında öğrencilerin eğitim almasını sağlar ve sektörde iş fırsatlarına hazırlar.

Turizm meslek liseleri, öğrencilere sektördeki iş pozisyonlarına hazırlık sunar ve genellikle öğrencilerin mezun olduktan sonra otelcilik, tur operatörlüğü, rehberlik gibi çeşitli turizm alanlarında kariyer yapmalarını sağlayacak bir temel oluşturur. Bu liseler, sektördeki ihtiyaçlara göre programlarını günceller ve öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazandırmayı amaçlar.

Turizm liselerinde staj, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulama ve sektördeki gerçek çalışma ortamını deneyimleme fırsatı sunar. Staj, öğrencilere bir dizi avantaj sağlar ve turizm sektöründe kariyer yapacakları için önemli bir adımdır.

İşte stajın turizm liselerindeki önemli bazı yönleri:

- ✓ **Pratik Deneyim Kazandırır:** Öğrenciler, staj sürecinde teorik öğrendiklerini gerçek bir iş ortamında uygulama şansı bulurlar. Bu, öğrencilere iş yapma şekillerini, sektördeki gereksinimleri ve beklentileri anlama fırsatı verir.
- ✓ **Mesleki Gelişim:** Staj, öğrencilerin meslekleriyle ilgili becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Özellikle iletişim, problem çözme, takım çalışması gibi önemli beceriler staj sürecinde pekiştirilir.
- ✓ **Ağ Oluşturma:** Stajyerlik, öğrencilere sektördeki profesyonellerle tanışma ve bağlantı kurma fırsatı sunar. Bu bağlantılar, gelecekte iş arama sürecinde veya kariyer ilerlemelerinde faydalı olabilir.
- ✓ **Kariyer Fırsatları:** Stajyerlik, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma şansını artırır. Birçok stajyerlik programı, stajyerleri mezun olduktan sonra işe alma eğilimindedir.
- ✓ **Gerçek Dünya Deneyimi:** Turizm sektörü genellikle dinamik ve hızlı tempolu bir sektördür. Staj, öğrencilere bu dinamizmi, sektördeki talep ve değişiklikleri doğrudan gözlemlene ve deneyimlene imkanı verir.

Staj, turizm liselerinde öğrencilerin akademik bilgilerini tamamlayan ve gerçek dünyadaki çalışma ortamını tanımalarını sağlayan önemli bir adımdır. Bu deneyim, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş dünyasına daha hazır ve donanımlı bir şekilde adım atmalarını sağlar.

Turizm liselerinde staj faaliyetleri, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulamalarına ve turizm sektöründeki işleyişleri deneyimlemelerine olanak tanır. Bu stajlar, genellikle öğrencilerin sektördeki farklı alanlarda çalışma imkanı bulmalarını ve gerçek iş ortamlarında deneyim kazanmalarını sağlar.

Staj faaliyetleri genellikle şu şekilde düzenlenir:

- ✓ **Staj Yeri Seçimi:** Okullar genellikle öğrencilerin ilgi ve becerilerine uygun staj yerleri bulmalarına yardımcı olur. Otelcilik, seyahat acenteleri, restoranlar, turizm şirketleri gibi sektörde farklı alanlarda staj yapma imkanı sunulabilir.
- ✓ **Staj Süresi:** Stajlar genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır ve öğrencilerin belirli bir süre boyunca staj yapmaları sağlanır. Bu süre genellikle birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebilir.
- ✓ **Staj Programı:** Öğrenciler staj sürecinde belirli bir programa tabi tutulabilirler. Bu program, öğrencilerin hangi departmanlarda veya hangi işlevleri deneyimleyeceklerini, hangi görevleri üstleneceklerini ve ne tür beceriler kazanacaklarını belirler.
- ✓ **Öğrenci Gözlem ve Katılımı:** Staj yapan öğrenciler, belirlenen iş saatleri içinde staj yaptıkları yerde çalışan profesyonellerle birlikte işleri gözlemleyebilir, onlara yardımcı olabilir ve belirli görevleri yerine getirebilir.
- ✓ **Değerlendirme:** Staj süreci genellikle bir değerlendirmeyle sonuçlanır. Öğrencilerin staj süresince gösterdikleri performans, katılım ve kazandıkları deneyimler değerlendirilir. Bu değerlendirme, öğrencilerin staj sürecindeki başarılarını belirlemeye yardımcı olur.

Turizm liselerinde staj faaliyetleri, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş dünyasına hazırlanmalarına yardımcı olur ve sektördeki pratik deneyimlerini artırarak kariyerlerine önemli bir katkı sağlar.

Araştırmanın Amacı

Bu anlamda bünyesinde turizm bölümleri bulunduran okullarda okuyan ve beceri eğitimi görmüş olan öğrencileri kapsayan bu araştırmanın temel amacı; beceri eğitimi sürecinin nasıl gerçekleştiğini belirlemek ve bu süreçte öğrencilerin yaşadığı sorunları belirleyerek bu sorunlara çözüm getirmektir.

Turizm bölümlerinin olduğu okullarda beceri eğitimi hakkında öğrencilerin; karşılaştıkları sorunların belirlenmesi, okudukları okulla ilgili memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, öğrencilerin alanlarında eğitime devam etme isteğini belirleyerek turizm sektöründeki iş gücü ihtiyacının karşılanabilirliği hakkında araştırmamızın sonucunda fikir sahibi olabileceğiz.

Araştırmanın Hipotezleri

Bünyesinde turizm bölümleri bulunduran okullarda beceri eğitimi sırasında öğrenciler çeşitli nedenlerden kaynaklanan sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunlar öğrencilerin çeşitli bireysel özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Hipotez 1. Bünyesinde turizm bölümleri bulunan meslek liselerinde staj eğitimi esnasında öğrencilerin karşılaştığı sorunlar **staj yapılan alana** göre farklılık göstermektedir.

Hipotez 2. Bünyesinde turizm bölümleri bulunan meslek liselerinde staj eğitimi esnasında öğrencilerin karşılaştığı sorunlar **okuldaki başarı durumuna** göre farklılık göstermektedir.

Hipotez 3. Bünyesinde turizm bölümleri bulunan meslek liselerinde staj eğitimi esnasında öğrencilerin karşılaştığı sorunlar **annenin öğrenim düzeyine** göre farklılık göstermektedir.

Hipotez 4. Bünyesinde turizm bölümleri bulunan meslek liselerinde staj eğitimi esnasında öğrencilerin karşılaştığı sorunlar **babanın öğrenim düzeyine** göre farklılık göstermektedir.

Hipotez 5. Bünyesinde turizm bölümleri bulunan meslek liselerinde staj eğitimi esnasında öğrencilerin karşılaştığı sorunlar **ailenin sosyo-ekonomik düzeyine** göre farklılık göstermektedir.

Hipotez 6. Bünyesinde turizm bölümleri bulunan meslek liselerinde staj eğitimi esnasında öğrencilerin karşılaştığı sorunlar **anne babanın birlikteliğine** göre farklılık göstermektedir.

YÖNTEM

Araştırmamızın yöntemi, amacı bakımından uygulamalı, niteliği bakımından hem betimleyici hem keşfe yönelik, yürütüldükleri ortam bakımından alan araştırması içerik bakımından nicel araştırma olarak ele alınmıştır. Veri toplama aracı olarak anket seçilmiştir. Ankette yer alan ifadeler bünyesinde turizm bölümleri bulunduran meslek liselerinde okuyan on birinci sınıf öğrencilerinin beceri eğitimi sırasında yaşadıkları sorunlar ile ilgili olarak oluşturulmuştur. Birinci bölümdeki ifadeler, bünyesinde turizm bölümleri bulunduran okullarda beceri eğitimi öncesinde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara yöneliktir. Anketin ikinci bölümünde ise demografik sorulara yer verilmiştir.

Araştırmamızın örnekleme, bünyesinde turizm bölümleri bulunduran 4 liseden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrenci ve kurumların isteği üzerine bu kurumların bilgileri paylaşılmamıştır.

Araştırmada kullanılan anketin birinci bölümünde aralı ölçeklerden biri olan Likert Ölçeği kullanılmıştır. Anketin uygulanması sırasında gelen dönütler doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır. Anket uzman görüşünden yararlanarak oluşturulmuştur. Diğer taraftan araştırmacı tarafından konu ile ilgili olarak, yöneticilerle mülakat şeklinde görüşmeler yapılmış ve görüşmelerle ilgili notlar alınmıştır.

BULGULAR

Araştırma sonucunda; bünyesinde turizm bölümleri bulunduran dört meslek lisesinin 11. sınıfında okuyan ve beceri eğitimi görmüş olan 250 öğrenciye uygulanan ankete ait bulgular, demografik, önermelere ilişkin ve değişkenler arası ilişkilere ilişkin bulgular şöyledir. Kızların sayısı 59, erkekler ise 191'dir. Bu okullardaki öğrencilerden çoğunluğu erkekler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %14,0'ı 17 yaşında, 72,8'i 18 yaşında ve 10,8'i 19 yaşındadır. %2,4'ü ise 20 yaşındadır. Öğrencilerin 136'sı yani %54,4'ü Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında, Konaklama Hizmetlerinde ise %27,2'si olan 68 öğrenci yer almaktadır. Seyahat İşletmeciliği alanı bulunanlar 28 kişidir ve oranı %11,2'dir. Diğer alanlarda bulunan 18 kişi ise %7,2'sini oluşturduğu görülmektedir. Alanlara göre öğrencilerin çoğunluğu Yiyecek İçecek Hizmetlerinin oluşturduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %46,8'inin takdir veya teşekkür olarak geçtiği, %38,4'ünün doğrudan geçtiği ve %14,0'ünün ise sorumluluğu geçmesine karşın sınıfta kalanlar ise %0,8 gibi düşük bir oranda kalmaktadır. Öğrencilerin 96'sı yani %38,4'ü Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında, %27,2'si olan 68 öğrenci ise Konaklama Hizmetlerinde, %17,6'sı olan 44 öğrenci ise Seyahat İşletmeciliğinde, %15,2 oranında olan 38 kişi ise Eğlence Hizmetlerinde ve diğer hizmetlerde üniversite öğrenimi görmek istemektedirler. Eğitim görülen alan ile üniversite eğitimi görülmek istenen alanların oranları arasında fark vardır. Öğrenim gördükleri Yiyecek İçecek Alanı ve diğer alanlardaki öğrencilerin üniversitede bu alanda öğrenim görmek isteyenlerin sayısı azalırken Konaklama, Seyahat Hizmetleri ve diğer alanında öğrenim görmek isteyenler ise artmıştır.

Deneklerin annelerinin öğrenim durumu; %3,6'sı okuryazar değil, %3,2'si ise okuryazardır. Diğer oranlar incelendiğinde ise % 37,2'si ilköğretim mezunlarından, % 20,4'ü ortaokul mezunlarından, % 27,2'si lise ve dengi okul mezunlarından ve %8,4'ü ise üniversite ve sonrası öğrenim görmüş kişilerden oluşmaktadır. Deneklerin babalarının öğrenim durumu; %1,6'sı okur yazar değil, %3,2'si ise okur yazardır. Diğer oranlar incelendiğinde ise % 26,0'ı ilkököl mezunlarından, % 24'ü ortaokul mezunlarından, % 29,6'sı lise ve dengi oku mezunlarından ve %15,6'sı ise üniversite ve sonrası öğrenim görmüş kişilerden oluşmaktadır. Bütün öğrenim alanlarında babaların öğrenim görme oranlarının annelerden daha yüksek olduğu görülebilir. Denekler incelendiğinde değişik gelir gruplarından öğrencilerin bulunduğu görülmektedir.

Araştırmada kullanılan anketin, ön uygulama sonucunda elde edilen Cronbach Alpha Katsayısı 0,82 olarak bulunmuştur. Ayrıca, aynı uygulama, tüm veriler SPSS'e girildikten sonra tekrarlanmış ve Cronbach Alpha Katsayısı 0,83 olarak bulunmuştur. İzmir ili sınırları içinde bulunan Anadolu Otelcilik Meslek Lisesindeki öğrencilerin beceri eğitimi sırasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin algıları aritmetik ortalama, standart sapma değerleri Tablo 1' de verilmiştir.

Tablo 1: Turizm Meslek Lisesindeki Öğrencilerin Beceri Eğitimi Sırasında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Algılarının \bar{X} , SS Değerleri

	n	\bar{X}	SS
13. Günlük çalışma saatleri yasal normlara uygundur.	250	2,26	1,57
21. İş yeri disiplinine uymakta güçlükler yaşanmaktadır.	250	2,39	1,41
20. İş arkadaşları ile sorunlar yaşanmaktadır.	250	2,46	1,45
11. İşletmede eğitim birimi bulunmaktadır.	250	2,47	1,46
12. İşletmede eğitim sorumlusu bulunmaktadır.	250	2,57	1,45
19. Üstlerle sorun yaşanmaktadır.	250	2,68	1,46
17. Koordinatör öğretmenler öğrencilerle yeterince ilgilenmektedir.	250	2,69	1,51
8. İşletmenin lojmanı yeterlidir.	250	2,72	1,49
6. Yaptığımız uygulamalar okulda aldığımız eğitimle örtüşmektedir.	250	2,84	1,39
7. İç rotasyon da yaparak farklı departmanlarda belirli sürelerle çalışılmaktadır.	250	2,89	1,46
14. Haftalık izinler düzenli verilmektedir.	250	3,12	1,67
18. Usta öğreticiler öğrencilerle yeterince ilgilenmektedir.	250	3,19	1,48
16. Okulda öğretilen teorik bilgiler staj eğitimi sırasında uygulamaya dönüşmektedir.	250	3,24	1,53
22. Beceri eğitimi yabancı dilimi geliştirmektedir.	250	3,5	1,44
15. Yasal olarak verilmesi gereken ücret düzenli olarak ödenmektedir.	250	3,7	1,48
10. Uygulama süresi yeterlidir.	250	3,78	1,31
9. Çalışılan işletmeye ucuz iş gücü katkısı sağlanmaktadır.	250	3,91	1,35
28. Beceri eğitimi amacına uygun gerçekleşmektedir.	250	3,98	1,21
23. Beceri eğitimi girişimci ruh kazandırmaktadır.	250	4,03	1,18
27. Beceri eğitiminde uyum sorunu yaşanmamaktadır.	250	4,1	1,11
24. Beceri eğitimi sosyal ilişkileri geliştirmektedir.	250	4,11	1,04
29. Beceri eğitimi gelecek için önemlidir.	250	4,17	1,15
5. Beceri eğitimi programı piyasa beklentilerine uygun düzenlenmektedir.	250	4,18	0,91
25. Beceri eğitimi özgüven kazandırmaktadır.	250	4,31	0,96
26. Beceri eğitimi deneyim kazandırmaktadır.	250	4,31	1
3. İletişim ve müşteri ilişkileri konusunda ön eğitim verilmektedir.	250	4,33	0,9
4. Okul iş yeri ilişkileri yeterlidir.	250	4,33	1,08
2. İş disiplini konusunda ön eğitim verilmektedir.	250	4,36	0,97
1. Öğrencilere iş yaşamı konusunda ön eğitim verilmektedir.	250	4,63	0,74
TOPLAM	250	3.49	

Araştırmaya öğrencilerin okudukları alana göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine verdikleri cevaplara ilişkin görüşlerinin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları hesaplanmış, görüşleri arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için Varyans Analizi yapılmıştır. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda Tablo 2' de verilerek, gerekli yorumlar yapılmıştır.

Tablo 2: Öğrencilerin Okumakta Okudukları Alana Göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Ortalama ve Sapma Değerleri

2.2.1.1. Öğrencilerin Okudukları Alan	N	\bar{X}	SS
Yiyecek İçecek Hizmetleri	136	3,52	0,49
Konaklama Hizmetleri	68	3,33	0,62
Seyahat İşletmeciliği	28	3,61	0,41
Diğer	18	3,69	0,51
Toplam	250	3,49	0,53

Araştırmaya katılan öğrencilerin okumakta oldukları alana göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin Varyans Analizi sonuçları $p < 0,05$ düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Bu durumda 1. hipotez kabul edilmektedir dolayısı ile okumakta oldukları alana göre öğrencilerin yaşadıkları sorunlarda anlamlı bir farklılık vardır. Bu durumda hipotez kabul edilmektedir. Okumakta

oldukları alanlara göre öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalama değerleri incelendiğinde diğer alanlarda okuyan öğrencilerin (3,69) ile en yüksek düzeyde sorun yaşadıkları, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında okuyan öğrencilerin ise (3,33) en düşük düzeyde sorun yaşadıkları görülmektedir. Farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla LSD testi yapılmış ve sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Tablo 3: Okuduları Alana Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeği İlişkin Puanlarının LSD Testi Sonuçları

Alan	Yiyecek Hizmetleri	İçecek Hizmetleri	Konaklama Hizmetleri	Seyahat İşletmeciliği	Diğer
Yiyecek Hizmetleri			*fark önemli		
Konaklama Hizmetleri	* fark önemli			* fark önemli	* fark önemli
Seyahat İşletmeciliği			* fark önemli		
Diğer			* fark önemli		

* P < 0,05

Tablo 3 incelendiğinde alana göre öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalamaları arasındaki farklılığın kaynağı olarak Konaklama Hizmetleri alanı gösterilebilir. Alana göre Konaklama Hizmetleri ile diğer gruplar arasında önemli farklılıklar çıkmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin bir önceki yıl başarı durumlarına göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları hesaplanmış, görüşleri arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için Varyans Analizi yapılmıştır. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda tablo halinde verilerek, gerekli yorumlar yapılmıştır.

Tablo 4: Öğrencilerin Başarı Durumlarına Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Ortalama ve Sapma Değerleri

2.2.1.2. Bir	Önceki Başarı	Yılda	N	\bar{X}	SS
	Takdir veya Teşekkür ile		117	3,06	,41
	Doğrudan Geçtim		96	3,72	,14
	Sorumlu Geçtim		35	4,23	,18
	Sınıfta Kaldım		2	4,68	,04
	Toplam		250	3,49	,53

Araştırmaya katılan öğrencilerin bir önceki yılda başarı durumlarına göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin Varyans Analizi sonuçları incelendiğinde $p < 0,05$ düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Dolayısı ile 2. hipotez kabul edilmektedir bir önceki yıldaki başarıya göre öğrencilerin yaşadıkları sorunlarda anlamlı bir farklılık vardır. Bir önceki yıldaki başarı durumuna göre öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalama değerleri incelendiğinde sınıfta kalan öğrencilerin (4,68) ile en yüksek düzeyde sorun yaşamakta oldukları, takdir veya teşekkür ile geçen öğrencilerin ise (3,06) ile en düşük düzeyde sorunlar yaşamakta oldukları görülmektedir. Farkın kaynağını bulmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5: Bir Önceki Yılda Başarı Durumuna Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeği İlişkin Puanlarının Scheffe Testi Sonuçları

Başarı Durumu	Takdir veya Teşekkür	Doğrudan geçme	Sınıf	Sorumlu Geçme	Sınıfta Kalma
Takdir veya Teşekkür		* fark önemli		*fark önemli	* fark önemli
Doğrudan Sınıf geçme	* fark önemli			* fark önemli	* fark önemli
Sorumlu Geçme	* fark önemli	* fark önemli			* fark önemli
Sınıfta Kalma	* fark önemli	* fark önemli			* fark önemli

* P < 0,05

Tablo 5 incelendiğinde başarıya göre öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalamaları arasındaki farklılığın kaynağı olarak tüm grupları gösterilebilir. Başarıya göre tüm gruplar arasında önemli farklılıklar çıkmıştır. Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin başarı düzeyine göre farklılaştığı ve öğrencinin başarı düzeyi yükseldikçe beceri eğitimi sırasında yaşadıkları sorunların azaldığı söylenebilir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin öğrenim durumlarına göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları hesaplanmış, görüşleri arasında

anlamli farklilikin olup olmadigini belirlemek için Varyans Analizi yapılmıştır. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda tablo halinde verilerek, gerekli yorumlar yapılmıştır.

Tablo 6: Annelerinin Öğrenim Durumlarına Göre Öğrencilerin Beceri Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Ortalaması Ve Sapma Değerleri

2.2.1.3. Annenin Öğrenim Durumu	N	\bar{X}	SS
Öğrenimi yok	9	2,80	1,08
Okur-yazar	8	3,51	,50
İlkokul	93	3,50	,48
Ortaokul	51	3,57	,49
Lise ve dengi okul	68	3,52	,51
Üniversite ve sonrası	21	3,45	,51
Toplam	250	3,49	,53

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin öğrenim durumlarına göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin Varyans Analizi sonuçları incelendiğinde $p>0,05$ düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu durumda 3. hipotez kabul edilmektedir dolayısı ile annelerin öğrenim duruma göre öğrencilerin yaşadıkları sorunlar farklılaşmaktadır. Annelerinin öğrenim durumlarına göre öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalama değerleri incelendiğinde öğrenimi olmayan annelerin çocuklarının beceri değerlendirme sırasında (2,86) aritmetik ortalama ile en düşük düzeyde sorunlar yaşadıklarını belirtirken aritmetik ortalaması (3,57) ile en yüksek düzeyde sorun belirtenler ise anneleri ortaokul mezunu olanlar olmuştur. Farkın kaynağını bulmak amacıyla Scheffe testi yapılmıştır.

Tablo 7: Annelerin Öğrenim Durumuna Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Puanlarının Scheffe Testi Sonuçları

2.2.1.4. Annenin Öğrenim Durumu	Öğrenimi yok	Okur-yazar	İlkokul	Lise ve dengi okul	Üniversite ve sonrası
Öğrenimi yok			* fark önemli	* fark önemli	* fark önemli
Okur-yazar					
İlkokul	* fark önemli				
Ortaokul	* fark önemli				
Lise ve dengi okul	* fark önemli				
Üniversite ve sonrası					

* $P < 0,05$

Tablo 7 incelendiğinde annelerin öğrenim durumuna göre öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalamaları arasındaki farklılığın kaynağı olarak annesi okur yazar olmayan grup gösterilebilir. Annesinin öğrenimi olmayan grup ile ilkokul, ortaokul ve lise ve dengi okul mezunu annesi olan gruplar arasında önemli farklılıklar çıkmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının öğrenim durumlarına göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları hesaplanmış, görüşleri arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için Varyans Analizi yapılmıştır. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda tablo halinde verilerek, gerekli yorumlar yapılmıştır.

Tablo 8: Babalarının Öğrenim Durumlarına Göre Öğrencilerin Beceri Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Ortalaması Ve Sapma Değerleri

2.2.1.5. Babalarının Öğrenim Durumu	N	\bar{X}	SS
Öğrenimi yok	4	2,86	1,38
Okur-yazar	8	3,53	,33
İlkokul	65	3,52	,50
Ortaokul	60	3,50	,51
Lise ve dengi okul	74	3,59	,45
Üniversite ve sonrası	39	3,30	,62
Toplam	250	3,49	,53

Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının öğrenim durumlarına göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin Varyans Analizi sonuçları incelendiğinde $p<0,05$ düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 4. Hipotez kabul edilmektedir dolayısı ile babaların öğrenim durumları bu

çocukların beceri eğitimi sırasında yaşadıkları sorunlara etki etmektedir. Öğrenimi olmayan babaların çocuklarının beceri eğitimi sırasında (2,86) aritmetik ortalama ile en düşük düzeyde sorunlar yaşadıklarını belirtirken aritmetik ortalaması (3,59) ile en yüksek düzeyde sorun belirtenler ise babaları ortaokul mezunu olanlar olmuştur. Farkın kaynağını bulmak amacıyla LSD testi yapılmıştır.

Tablo 9: Babaların Öğrenim Durumuna Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Puanlarının LSD Testi Sonuçları

2.2.1.6. Annenin Öğrenim Durumu	Öğrenimi yok	Okur-yazar	İlkokul	Lise ve dengi okul	Üniversite ve sonrası
Öğrenimi yok	* fark önemli	* fark önemli	* fark önemli	* fark önemli	
Okur-yazar	* fark önemli				
İlkokul	* fark önemli				
Ortaokul	* fark önemli				
Lise ve dengi okul	* fark önemli				
Üniversite ve sonrası					

* P < 0,05

Tablo 9 incelendiğinde babalarının öğrenim durumuna göre öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalamaları arasındaki farklılığın kaynağı olarak babası okur yazar olmayan grup gösterilebilir. Babasının öğrenimi olmayan grup ile ilkokul, ortaokul ve lise ve dengi okul mezunu annesi olan gruplar arasında önemli farklılıklar çıkmıştır. Bu sonuçlar annelerin öğrenim durumuna göre öğrencilerin beceri eğitimi sırasında yaşadıkları sorunlarla ilgili bulgularla da uyumludur.

Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin gelir durumlarına göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları hesaplanmış, görüşleri arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için Varyans Analizi yapılmıştır. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda tablo halinde verilerek, gerekli yorumlar yapılmıştır.

Tablo 10: Ailelerinin Gelirine Göre Öğrencilerin Beceri Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Ortalaması Ve Sapma Değerleri

2.2.1.7. Gelir	N	\bar{X}	SS
350 YTL ve altı	29	4,32	,18
351 YTL-750 YTL arası	80	3,81	,13
751 YTL- 1500 YTL arası	98	3,35	,17
1501 YTL- 4000 YTL arası	33	2,83	,12
4001 YTL ve üstü	10	2,10	,55
Toplam	250	3,49	,53

Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının öğrenim durumlarına göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin Varyans Analizi sonuçları incelendiğinde $p < 0.05$ düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. 5. Hipotez kabul edilmektedir dolayısı ile ailelerin gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılık vardır. Geliri en düşük öğrencilerin beceri eğitimi sırasında (4,32) aritmetik ortalama ile en yüksek düzeyde sorunlar yaşadıklarını belirtirken aritmetik ortalaması (2,10) ile en düşük düzeyde sorun belirtenler ise 4001 YTL ve üstü geliri sahip ailelerden gelenler olmuştur. Farkın kaynağını bulmak amacıyla Scheffe Testi yapılmıştır.

Tablo 11: Ailelerinin Gelirine Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Puanlarının Scheffe Testi Sonuçları

2.2.1.8. Gelir	350 YTL ve altı	351 YTL-750 YTL arası	751 YTL- 1500 YTL arası	1501 YTL- 4000 YTL arası	4001 YTL ve üstü
350 YTL ve altı		* fark önemli	* fark önemli	* fark önemli	* fark önemli
351 YTL-750 YTL arası	* fark önemli		* fark önemli	* fark önemli	* fark önemli
751 YTL- 1500 YTL arası	* fark önemli	* fark önemli		* fark önemli	* fark önemli
1501 YTL- 4000 YTL arası	* fark önemli	* fark önemli	* fark önemli		* fark önemli
4001 YTL ve üstü	* fark önemli	* fark önemli	* fark önemli	* fark önemli	

* P < 0,05

Tablo 11 incelendiğinde ailelerin gelirine göre öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalamaları arasındaki farklılığın kaynağı olarak tüm grup gösterilebilir.

Bu amaçla ailelerinin birlikte veya ayrı olmalarına göre öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeği İlişkin Görüşlerinin Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapmaları hesaplanmış farkların önemli olup olmadığını belirlemek için t testi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12: Cinsiyetlerine Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapmaları ve t Testi Sonucu

Anne Babanın Birlikteliği veya Ayrılık	N	\bar{X}	SS	SD	t	Önem denetimi
Birlikte	213	3,36	,46			
Ayrı	37	4,25	,20	13,45	-11,55	p=,001
TOPLAM	250	3,81				

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetlerine göre beceri değerlendirme ölçeğine ilişkin görüşlerinin t-testi sonuçları incelendiğinde $p < 0,05$ düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. 6. Hipotez kabul edilmektedir dolayısı ile anne ve babanın birlikteliğine göre anlamlı bir farklılık vardır. Anne ve babanın birlikteliği veya ayrılığı öğrencilerin beceri eğitimleri sırasında yaşadıkları sorunlara etki ettiği söylenebilir. Bu durumda anne ve babaları bir arada olan öğrencilerin beceri eğitimleri sırasında sorunlar (3,36) aritmetik ortalama ile anne babası ayrı olan öğrencilerin (4,25) aritmetik ortalamasından düşük olduğu söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada, yeni düzenlemelere yön verebilecek verilerin elde edilebilmesi amacıyla; Türkiye’de turizm sektörüne ara kademe insan gücü yetiştiren ve bu konuda orta öğretim düzeyinde en kapsamlı ve uzun süreli eğitim kurumları olan Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin mevcut durumuna ilişkin olarak öğrencilerin değerlendirmeleri tespit edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2005-2006 öğretim yılında öğrencilere; beceri eğitimi öncesinde, beceri eğitimi sırasında yaşadıkları uygulama deneyimlerine ve gelecekteki beklentilerine ilişkin bazı sorular sorulmuştur. Bu uygulamada ulaşılan sonuçlar şöylece sıralanabilir;

Beceri eğitimi sırasında öğrencilerin sigorta, ücret, çalışma saatleri, barınma yerleri gibi konularda işletmelerin yasal normlara uygunluğu sürekli denetlenmeli, aynı zamanda bu normlara uymayan işletmelere yaptırımlar uygulanmalıdır. Koordinatör öğretmenler işin niteliğine uygun kişilerden seçilmeli sürekli bu konunun takipçisi olmalıdır. Koordinatör öğretmenlerin denetimlerini sağlıklı yapabilmesi için sağlıklı ödenekler verilmesi gerekmektedir. Koordinatör öğretmenlerle, üstlerle büyük sorunlar yaşanmadığı, okulda alınan teorik bilgilerin yapılan uygulamalarla tam örtüşmediği, işletmelerde farklı departmanlarda iç rotasyon uygulamalarının tam yapılmadığı, haftalık izinlerin düzenli verilmediği, usta öğreticilerin öğrencilerle yeterince ilgilenmediği konuları ile ilgili olarak okulla işletme tam bir işbirliği içinde olmalıdır.

Günlük çalışma saatlerinin yasal normlara uymadığı, işletmede eğitim sorumlusu ve eğitim birimleri bulunmadığı tespitinden yola çıkarak işletmelerde eğitim sorumlusu ve birimi kurulmalıdır, fakat bu birim ve sorumlu MEB ve işletme dışından Çalışma Bakanlığı’ndan olmalıdır. Öğrencilere iş disiplini, müşteri ilişkileri, iş yaşamı konusunda ön eğitim verilmesinin gereği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle okul programlarında ön uygulama öncesinde bu konulara ağırlık verilmelidir.

Araştırma kapsamında yer alan öğrencilerle yapılan yüz yüze görüşmede, öğrencilerin üzerinde durdukları diğer bir sorun da, okul yönetiminin staj süresince öğrencilerin sorunlarını takip ve denetimde yetersiz kaldığı bu konuda okul yönetimleri, koordinatör öğretmenler, MEB yetkilileri tarafından sıkı bir denetim ve takibe alınmalıdır. Belirli bir konudaki eğitim ve öğretimin değerlendirilmesinde kullanılacak önemli araçlardan birisi de öğrencilerin düşüncelerinin tespit edilmesine dayanan çalışmalardır. Bu tip çalışmalar sayesinde mevcut durum değerlendirilebilecek ve öğrencilerin sorunları, uygun ve haklı gereksinimleri tespit edilerek bu doğrultuda yeni düzenlemeler yapılabilecektir.

Bu araştırma; amaca tam olarak ulaşılabilmesi açısından Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinden mezun öğrencilere yönelik araştırmalarla desteklenmelidir. Özellikle koordinatör öğretmenlerin ve usta öğreticilerin etkinlikleri açısından öğrencilerin ayrı ayrı değerlendirmelerini almaya yönelik araştırmalar da bu çalışmayı destekleyebilir. Okullardaki sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması, öğrencilerin sosyal ilişkiler kurma başarısını arttıracak, uyum sorunları azalabilecektir. Öğrencilerin gerek bölümlere ayrılırken, gerekse mezun olduktan sonra istihdam sorunu yaşamamaları için, okullarda rehberlik

çalışmaları arttırılmalıdır. Ayrıca Bakanlık bu okullardan mezun öğrencilerin işletmelerde çalıştırılacak personelin % 10 düzeyinde istihdamını zorunlu kılacak yasal düzenlemeler getirmelidir. A.O.T.M.L.'lerden mezun olanların sektörde daha fazla istihdam edilmelerine yönelik bu tür çalışmalar yapılması, ülkemizde yükseköğrenime yönelik yaşanan yoğun isteklerden kaynaklanan sorunların azalmasına da katkı sağlayabilecektir.

Staj yapılacak işletmelerin seçilmesi bu işletmelere verilecek öğrencilerin Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Böylece işletmelerin keyfi uygulamaları ortadan kalkacaktır. Turizm Bakanlığı otelcilik okullarıyla protokol imzalamalı, isteyen öğrencilere denetiminde bulunan otellerde iş bulma garantisi vermeli, otellere de en az otelcilik mezunu elemanı çalıştırma zorunluluğu getirmelidir. İşletmelerde özel stajyer eğitim programlarının uygulanması sağlanmalıdır. Sektörde bulunan işletmelere öncelikle çalıştırdıkları personelin en az % 10'u kadar stajyer öğrenci bulundurması zorunluluğu getirilmelidir.

Öğrenciler beceri eğitimi sırasında okulda öğrendiklerini işletmelerde daha iyi öğrenme, pratik yapma fırsatı bulmaktadırlar. Böylece teorik eğitim pratiğe dönüştüğünden bilgiler daha kalıcı olmakta ayrıca öğrenci branşıyla ilgili sektördeki ve dünyadaki yeniliklerden haberdar olarak gelişmeleri takip edebilmektedir. Ayrıca öğrenciler iletişim, insan ilişkileri, grup içinde iş yapma becerisi gibi sosyal becerilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır. Çalışma hayatının güzel ve zor taraflarını öğrenmekte, iş disiplini geliştirebilmektedirler. Beceri eğitimi öğrencilere kişisel temizlik ve bakım, kılık kıyafetine özen gösterme, zamanı iyi kullanma gibi alışkanlıklar da kazandırmaktadır. Öğrencilerin yabancı dil düzeyleri de gelişmekte, kendilerine güvenleri artmakta böylece kişiliklerinin gelişmesine olumlu katkı sağlanmaktadır.

KAYNAKÇA

BULUÇ, Gülçin. Turizm Ve Otel İşletmeciliği Eğitiminde Stajın Önemi, Turizm Eğitimi Konferansı-Workshop 9-11 Aralık, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü: 365- 368, Ankara, 1992.

ÇETİN, Şule. "Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Amprik Bir Araştırma: Mersin Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Cilt:16, Sayı: 2, Mersin, 2005.

GÜMÜŞ, Murat. Organizasyonlarda Öğrenme, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Hafta Sonu Seminerleri Tebliği, Nevşehir, 2000.

İBİCİOĞLU, Hasan, Umut AVCI, Yasin BOYLU. "Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynaklarının Eğitiminde Stratejik Eğitim Organizasyonlarının Uygulanabilirliğine Yönelik Bir İnceleme", SDÜ İ.İ.B.F. Dergisi, Isparta, 2002.

İLKİN, Akın ve Zeki Dinçer. Turizm Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Ekonomik ve Sosyal Sorunlar, Çözüm Önerileri Dizisi:2, TOBB Yayını, Ankara, Sayı:217, 1991.

OLALI, Hasan. Otel İşletmeciliği ve Yönetimi, E.Ü. İktisadi Ve Ticari Bilimler Fakültesi Yayınları, İzmir, 1973.

OLALI, Hasan. Dış Tanıtım ve Turizm, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1983.

SEZGİN, Orhan Mesut. Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2001.

ŞİMŞEK, Özcan. "Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Servis Bölümü Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

TİMUR, Alp. "Turizm, Fiyat, Enflasyon İlişkileri", (Doktora Tezi), Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi, İzmir, 1978.

Türk Dil Kurumu, [Http://Nawı.Tdk.Org,Trltdksozlu](http://Nawı.Tdk.Org,Trltdksozlu) Kelime Staj. (Erişim Tarihi: 28.12.2005).

YAĞCI, Özcan. Türkiyede Turizm Eğitimi ve İstihdamda Karşılaşılan Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, Sayı:4, 2001.